

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILAR SHAXSINI SHAKILLANTRISHDA, HARAKATLI VA SPORT O'YINLARINING AHAMIYATI

Muhammadiyev Komil Burxonovich

Ilmiy rahbar: Dotsent, DSc.

Kurbanazarova Durdona Rustambayevna

Urganch davlat pedagogika institute "Jismoniy madaniyat" kafedrası magistri

Annotatsiya: kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni shaxsini shakillantrishda harakatli va sport o'yinlarining ahamiyati yuqori darajada bo'lib, maktab yoshidagi o'quvchilar organizimi ayni rivojlanish bosqichida bo'lganligi uchun ham sport o'yinlarini o'quvchilarning yoshiga moslab maxsus tanlanishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: harakatli o'yinlar, sport o'yinlari, gipokineziya, buyumsiz o'yinlar, taktika, strategiya.

Аннотация: Значение подвижных и спортивных игр в формировании личности учащихся младшего школьного возраста находится на высоком уровне, и, поскольку организм школьников находится на той же стадии развития, выделяется особый подбор спортивных игры в соответствии с возрастом учащихся.

Ключевые слова: стратегия, тактика, играйте без предметов, гипокинезия, спортивные игры, подвижные игры.

Annotation: The importance of action and sports games in shaping the personality of small school-age streamers is high, since the school-age streamers organism is at the same stage of development, sports games are specially selected in accordance with the age of students.

Keywords: active games, sports games, hypokinesia, games without objects, tactics, strategy.

Dolzarbligi: O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyin Jismoniy tarbiya, sportning milliy turlari va harakatli o'yinlarni rivojlantrish hamda takomillashtrishga e'tibor qaratildi.

Bunga misol, O'zbekiston Respublikasi Qonuni 04.09.2015 yildagi O'RQ-394-son qaroriga asosan (3-moddaniy yigirma ikkinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 12-oktabrdagi O'RQ-721-sonli Qonuni tahririda – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.10.2021-y.,03/21/721/0952-son)

O'zbekiston milliy sport turlari va xalq o'yinlari- milliy ijtimoiy madaniy yo'nalishga ega bo'lgan hamda O'zbekiston Respublikasi hududida rivojlanayotgan sport va o'yin turlari.

(4-moddaning to'qqizinchi xatboshisi O'RQ-770 sonli qonun tahririda)

O'zbekiston milliy sport turlari va xalq o'yinlarini rivojlantrish hamda ommalashtrish uchun shart sharoitlar yaratish;

Fuqarolarni jismoniy tarbiyalashning uzluksizligi va davomiyligini taminlash; to'g'risidagi Qonunlarning qabul qilinishi mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy, ma'daniy-ma'rifiy hayotida muhim voqea bo'ldi.

Bu Qonun yurtimizda Jismoniy tarbiya va sport taraqqiyotining huquqiy asosini yaratdi va buning natijasida "Kichik yoshdagi o'quvchilar shaxsini shakillantrishda, sport va harakatli o'yinlar"ni rivojlantrishga, chuqur o'rganib amaliyotga tadbiiq qilinishida va belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur ilmiy maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

Harakatli o'yinlar o'z nomi bilan inson faoliyatini ta'minlaydi hamda uni jismoniy rivojlanishiga tasir qiladi.

O'zbek xalq milliy o'yinlarini ikkiga ajratish mumkin bularga quyidagilar kiradi:

Murakkab harakatli o'yinlar (kurash, tosh ko'tarish, bilak kuchini sinash, arqon tortish va h.k).

Oddiy harakatli o'yinlar (chillak, to'qqiz tosh, boron, shuvoq, oq terakmi-kok terak, xo'roz jangi va h.k).

Milliy harakatli o'yinlar mamlakatimiz hududlarida qadimdan buyon qo'llanilib kelayotgan o'yinlar hisoblanadi, buning tarixi qadimgi ota bobolarimiz xayoti davridagi harakatli o'yinlarga borib to'xtaladi.

Ko'pgina tadqiqotlar natijasida kichik maktab yoshidagi o'quvchilar shaxsini rivojlantrishda sport va harakatli o'yinlardan foydalanishdan maqsad ularni vatanparvar, kuchli, irodali qilib tarbiyalashdir.

Tadqiqot maqsadi: Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni shaxsini shakillantrishda sport va harakatli o'yinlardan foydalanish orqali o'sib kelayotgan yosh avlodni kam harakatlilik kasalliki gipokineziyadan qutqarishdir chunki istaymizmi yo'qmi hozirgi texnologiyalar rivojlanishi avjiga chiqqan davrda bolalar harakatli o'yinlardan ko'ra harakatsiz bir joyda soatlab o'tirib mobil telefon va planshetlardagi o'yinlarga bog'lanib qolmoqdalar.

Shu sababdan yosh avlodni sport va harakatli o'yinlarga qiziqtirish hamda ularning sog'liqini nazorat qilish bizning asoziy vazifalarimizdan hisoblanadi.

Sport va harakatli o'yinlar orqali o'sib rivojlanib kelayotgan yosh avlodlarni organizimi yaxshi o'sib rivojlanishi uchun barcha maktab yoshidagi kichik o'quvchilarni harakat faoliyatini milliy xalq o'yinlarimiz orqali rivojlantrishimiz lozim.

Xulosa

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni sog'ligini saqlash hamda ko'rsatilgan malumotlardan kelib chiqqan holda sport va harakatli o'yinlardan foydalanib kelajak avlodimiz haqida qayg'urishimiz maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'.L.Matnazarov, M,Sh.Saparboyev, H.Sh.Bekmanova "Harakatli o'yinlar va uni o'qitish metodikasi" o'quv qollanma. Toshkent-2023.

2.N.Sh.Safarboyev, M.Sh.Safarboyev " Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi(voleybol)" o'quv qollanma. Toshkent-2022

3.B.A.Maxmudov, A.A.Abdullayev "Harakatli o'yinlarni o'rgatish metodikasi"darslik Toshkent 2021.

4.O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya institute "Sport va harakatli o'yinlar"(Milliy va harakatli o'yinlar). Darslik, Toshkent-2018.

Elektron saytlar:

1.Lex.uz

2.Arxiv.uz